

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И РАЗВИТИЕ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Рустамова Махфуза Махмудовна

преподаватель кафедры «Менеджмент», PhD

Ферганский Государственный Технический Университет

Аннотация: В статье рассматриваются современные механизмы управления текстильными предприятиями Узбекистана с акцентом на повышение их экономического потенциала в условиях рыночной экономики. Проведен анализ организационно-управленческих моделей, применяемых в отрасли, выявлены ключевые проблемы и барьеры, сдерживающие развитие предприятий.

Ключевые слова: текстильная промышленность, управление предприятием, экономический потенциал, производственная эффективность, инновации, стратегическое развитие, экспорт, цифровизация, конкурентоспособность

Введение: Развитие текстильной промышленности в Узбекистане занимает особое место в стратегии экономической трансформации страны. Сектор не только обеспечивает значительную часть промышленного производства, но и формирует основу несырьевого экспорта, способствует созданию рабочих мест, особенно в регионах, и служит драйвером для развития малого и среднего бизнеса. По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, в 2023 году объём выпускаемой текстильной продукции превысил 3,2 млрд долларов США, а экспорт составил свыше 2 млрд долларов, охватывая более 70 стран мира³⁷.

В условиях углубления рыночных реформ и глобальной конкуренции возрастают требования к эффективности управления промышленными предприятиями, включая текстильную отрасль. Внедрение современных управленческих подходов, цифровизация производственных процессов, оптимизация ресурсопользования и ориентация на международные стандарты качества становятся ключевыми условиями для повышения экономического потенциала предприятий и устойчивого развития отрасли в целом.

Целью настоящего исследования является анализ существующих механизмов управления текстильными предприятиями Узбекистана и разработка предложений по их совершенствованию с целью повышения их конкурентоспособности и эффективности.

Научная новизна работы заключается в систематизации существующих подходов к управлению текстильными предприятиями с учётом специфики экономики Узбекистана, а также в разработке прикладных рекомендаций, направленных на развитие отрасли в условиях глобализации и технологической модернизации. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов при формировании корпоративных стратегий развития предприятий, а также в разработке государственных программ поддержки текстильной промышленности.

³⁷ Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Отчёт о состоянии текстильной промышленности Узбекистана за 2023 год, Ташкент, 2023 г.

Ряд аспектов управления текстильными предприятиями рассматривались в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, М. Хакимов анализирует вопросы повышения производительности на предприятиях лёгкой промышленности через внедрение инновационных методов управления³⁸. В исследовании К. Алимова и Ш. Юнусова рассматриваются особенности инвестиционного климата и его влияние на модернизацию производств в текстильной отрасли³⁹. Кроме того, отчёты международных организаций, таких как UNIDO⁴⁰ и International Trade Centre (ITC)⁴¹, подчёркивают значимость цифровизации, трансформации цепочек поставок и устойчивого развития для текстильного сектора развивающихся стран. Однако в контексте Узбекистана всё ещё недостаточно исследований, охватывающих комплексный анализ механизмов управления с акцентом на повышение экономического потенциала, что и определяет актуальность данной работы.

Методология исследования: В рамках настоящего исследования применён комплексный междисциплинарный подход, сочетающий как количественные, так и качественные методы анализа. Такой подход позволяет наиболее полно отразить особенности управления текстильными предприятиями Узбекистана в современных социально-экономических условиях и оценить перспективы повышения их экономического потенциала.

В исследовании использованы следующие методы:

- сравнительный анализ, позволяющий сопоставить различные управленческие практики в текстильной отрасли Узбекистана с зарубежными аналогами (например, с предприятиями Бангладеш, Индии и Турции);
- экономико-статистический метод, применяемый для оценки ключевых показателей деятельности текстильных предприятий, таких как объёмы производства, экспорт, рентабельность и уровень инвестиций;
- контент-анализ нормативно-правовой базы и стратегических документов, регулирующих развитие промышленного сектора в Узбекистане;
- экспертные оценки, полученные в ходе интервью с представителями отрасли, включая менеджеров предприятий, представителей профильных ассоциаций и специалистов по промышленной политике.

Анализ опирался на данные официальной статистики, включая отчёты Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, Министерства инвестиций, промышленности и торговли, а также открытые отчёты предприятий (например, Uztex, VCT Cluster, Indorama Kokand). Кроме того, использовались стратегические документы, такие как Программа развития

³⁸ Хакимов М. Ш. (2021). Инновационные подходы к управлению в лёгкой промышленности. Экономика и образование, №4

³⁹ Алимов К. А., Юнусов Ш. К. (2020). Инвестиционная привлекательность текстильной отрасли Узбекистана. Вестник экономических исследований, №3

⁴⁰ UNIDO. (2022). Industrial Development Report: The Future of Industrialization in a Post-Pandemic World. — Vienna: United Nations Industrial Development Organization

⁴¹ International Trade Centre. (2021). Textile and Clothing Industry in Developing Countries: Global Value Chains and the Role of SMEs. — Geneva: ITC

текстильной промышленности Узбекистана до 2025 года⁴², а также международные доклады, включая исследования UNIDO⁴³ и ИТС.

В качестве объектов эмпирического анализа были выбраны текстильные предприятия, функционирующие в различных организационно-правовых формах (кластерные, частные и совместные с иностранными инвесторами), а также различные сегменты отрасли — от первичной переработки хлопка до производства готовой одежды. Особое внимание уделялось предприятиям, активно внедряющим цифровые и инновационные технологии управления, что позволило более чётко выявить влияние управленческих решений на экономические показатели. Региональный фокус исследования охватывал Ферганскую, Самаркандскую и Ташкентскую области, где сосредоточено значительное число текстильных производств⁴⁴.

Такой выбор обусловлен стремлением обеспечить репрезентативность выборки и отразить как типичные, так и прогрессивные управленческие практики, применяемые в отрасли.

Анализ и обсуждение результатов: Текстильная промышленность в Узбекистане в последние годы демонстрирует устойчивый рост. По данным Государственного комитета по статистике, доля лёгкой промышленности в структуре ВВП страны составляет около 12%, при этом около 60% экспорта продукции отрасли приходится на текстиль и готовую одежду⁴⁵. С переходом к кластерной модели, отрасль постепенно интегрируется в глобальные производственно-сбытовые цепочки. В 2023 году в Узбекистане действовало свыше 7,000 текстильных предприятий, включая как крупные фабрики, так и малые предприятия, ориентированные на внутренний рынок и экспорт.

Организационно-управленческие модели в текстильной отрасли остаются разнородными. Наиболее успешные предприятия — такие как Uztex, Artel Textile и Indorama Kokand — внедряют гибкие системы управления, включающие элементы проектного подхода, систем управления качеством ISO 9001, а также корпоративную стратегию, ориентированную на экспорт и устойчивость⁴⁶. Вместе с тем, на многих малых и средних предприятиях управление всё ещё строится на централизованных, иерархичных принципах с недостаточной цифровизацией процессов и ограниченной инициативностью персонала.

Кадровый потенциал остаётся одной из ключевых проблем. Хотя на текстильных вузах ежегодно выпускается значительное число специалистов, по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных менеджеров, логистов и инженеров по автоматизации.

⁴² Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз. (2023). Программа развития текстильной промышленности до 2025 года. — Ташкент

⁴³ UNIDO. (2022). Sustainable Industrial Development: Strategies for the Textile Sector. — Vienna: United Nations Industrial Development Organization

⁴⁴ Госкомстат РУз. (2023). Промышленное производство Республики Узбекистан: статистический ежегодник. — Ташкент

⁴⁵ Госкомстат РУз. (2023). Основные показатели развития промышленности Республики Узбекистан. — Ташкент

⁴⁶ Uztex Group. (2023). Корпоративный отчёт о результатах деятельности

Среди ключевых проблем, ограничивающих развитие текстильной отрасли, можно выделить следующие:

- слабая диверсификация рынков сбыта и высокая зависимость от ограниченного круга стран-партнёров;
- недостаточный уровень технологической модернизации на ряде предприятий;
- ограниченный доступ к долгосрочному финансированию и инвестициям;
- отставание в области стратегического планирования и анализа бизнес-рисков.

Кроме того, не все предприятия используют системы внутреннего контроля и мониторинга эффективности, что снижает устойчивость к внешним вызовам, включая колебания спроса, логистические перебои и изменения сырьевых цен.

Цифровизация производственных и управленческих процессов становится критически важным условием повышения эффективности. В Узбекистане уже внедряются ERP-системы, модули автоматизированного учёта, а также элементы промышленного интернета вещей (IIoT) на передовых предприятиях. Например, Uztex и Indorama внедрили автоматизированные линии окрашивания и контроля качества, что позволило снизить производственные издержки до 15% и сократить отходы на 10–12%⁴⁷.

Однако распространение цифровых решений носит фрагментарный характер. Малые предприятия испытывают сложности с финансированием и нехваткой ИТ-кадров, что требует системной государственной поддержки и стимулирования инвестиций в цифровые технологии.

Опыт таких стран, как Вьетнам, Турция и Бангладеш, показывает, что цифровизация, экспортно-ориентированная политика и тесная координация между государством и бизнесом являются ключевыми факторами успеха. Так, в Турции действует программа Digital Transformation for Industry, предоставляющая малым и средним предприятиям доступ к цифровым решениям через субсидии и консалтинговые услуги. В Бангладеш государство субсидирует экспортную логистику и создаёт специальные индустриальные зоны для текстиля, обеспеченные инфраструктурой и налоговыми льготами⁴⁸.

Узбекистан постепенно интегрирует схожие подходы, однако требуется более чёткая реализация и механизм обратной связи с производственными структурами.

Выводы и предложения: Проведённый анализ показал, что текстильная промышленность Узбекистана обладает значительным потенциалом для устойчивого развития и расширения своего присутствия на внешних рынках. Однако существующие механизмы управления на многих предприятиях по-прежнему характеризуются низким уровнем адаптивности, ограниченным внедрением цифровых решений, слабой ориентацией на инновации и недостаточным использованием современных методов стратегического планирования.

⁴⁷ Indorama Uzbekistan. (2023). Annual Sustainability Report. — www.indorama.com

⁴⁸ World Bank. (2020). Enabling the Textile Sector in Bangladesh: Strategic Overview. — Washington, DC: World Bank.

К основным выводам исследования относятся:

-управленческие структуры текстильных предприятий зачастую сохраняют черты традиционной иерархической модели, не соответствующей требованиям гибкости в условиях современной рыночной экономики⁴⁹.

-отсутствие системной цифровизации и слабая интеграция ИТ-решений ограничивают возможности по повышению операционной эффективности⁵⁰.

-внедрение инновационных подходов в управление, включая lean-менеджмент, бережливое производство и agile-модели, находится на начальном этапе и охватывает ограниченное число предприятий⁵¹.

Рекомендации по улучшению механизмов управления:

-необходимо внедрять адаптивные управленческие модели, ориентированные на быстрое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры, с использованием принципов процессного и проектного менеджмента.

-усилить роль стратегического планирования на предприятиях, в том числе путём разработки средне- и долгосрочных бизнес-планов с учётом анализа рисков и потенциала внешних рынков.

-обеспечить цифровую трансформацию процессов управления: внедрение ERP-систем, автоматизация бухгалтерии, логистики, анализа производственных показателей.

-повысить квалификацию управленческого персонала через целевые образовательные программы, обмен опытом с международными компаниями и акселераторы отраслевых инноваций.

Предложения по повышению экономической эффективности и конкурентоспособности:

-активное привлечение инвестиций в модернизацию оборудования, а также в R&D-сектор для разработки новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

-расширение участия в международных выставках и торговых площадках с целью продвижения отечественных брендов и установления устойчивых экспортных связей.

-разработка отраслевых кластеров, объединяющих малые, средние и крупные предприятия для оптимизации цепочек поставок, совместного использования логистической инфраструктуры и научных разработок.

Перспективы дальнейших исследований предполагают более глубокое изучение влияния цифровых технологий на управление производственными процессами, сравнительный анализ успешных кейсов в странах с аналогичной структурой промышленности (например, Вьетнам, Бангладеш), а также разработку модели оценки эффективности механизмов управления с учётом

⁴⁹ Юсупов, А. Б. (2022). Управление промышленными предприятиями в условиях рыночной трансформации. Экономика и инновации, №2

⁵⁰ UNIDO. (2022). Accelerating Digital Transformation in Industry: Policy and Practice. — Vienna: United Nations Industrial Development Organization

⁵¹ Шарипова, Д. Ф. (2021). Бережливое производство как фактор повышения эффективности текстильных предприятий. Вестник Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности

отраслевой специфики. Практическое применение результатов исследования может быть полезно при формировании национальных программ индустриального развития, а также в деятельности отраслевых ассоциаций и бизнес-инкубаторов.

Список использованной литературы:

1. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Отчет о состоянии текстильной промышленности Узбекистана за 2023 год. – Ташкент, 2023.
2. Шарипова Д. Ф. Бережливое производство как фактор повышения эффективности текстильных предприятий // Вестник Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. – 2021.
3. Rustamova M M. Information support for management of investment activities in the conditions of a competitive environment at industrial enterprises of Uzbekistan // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Vol. 12, Issue 2. – February.
4. Рустамова М. М. Тўқимачилик корхоналарида инвестиция фаолиятини бошқариш самарадорлиги // Бизнес эксперт. – 2022. – № 2. – Б. 49–51.
5. Хакимов М. Ш. Инновационные подходы к управлению в легкой промышленности // Экономика и образование. – 2021. – № 4.
6. Алимов К. А., Юнусов Ш. К. Инвестиционная привлекательность текстильной отрасли Узбекистана // Вестник экономических исследований. – 2020. – № 3.